

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shavqiyev E. R

**TALABA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA TARIXIY
YODGORLIKLAR RANGLARINI RAMZIY MA'NOLARINI O'RGATISHNI DOLZARBLIGI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

YOUR SEAL

HONORED
MENTION